

CONCEPCIÓN COOPERADA Y PARTICIPATIVA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Dra. Ibis M. Alvarez Valdivia
Lic. Alexander Cordovés Santiesteban
Universidad Central de las Villas

La Educación Superior en Cuba. Debate alrededor del Proyecto Educativo Universitario.

Los debates realizados en diferentes foros en el último lustro apuntan hacia la necesidad y la importancia de asumir un enfoque integral personificado para el trabajo educativo en la Enseñanza Superior Cubana, teniendo como base un proyecto educativo. Este proyecto, constituye "un instrumento para la organización y gestión de los centros," mediante el cual la Comunidad Educativa determina el marco general en el que se deben "enmarcar y dar sentido a las diferentes decisiones que deben tomarse", propiciando la formación y desarrollo integral del futuro profesional (UCLV, 1997).

Con vistas a su consecución, en la educación universitaria cubana se han trazado los principios metodológicos que deben regir la labor educativa en los distintos Centros de Educación Superior (CES).

Este enfoque integral "...ubica en un primer plano no únicamente los conocimientos y las habilidades a formar y desarrollar en los estudiantes, sino también los valores como componente clave de su personalidad..." (MES, 1996: 5). Más adelante se señala que ésta "... Es una dualidad integrada en la educación científica del pensamiento, así como en la formación de valores..." (MES, 1996: 5).

Pensamos que para la correcta comprensión de la problemática no puede enfrentarse la asimilación y/o producción de conocimientos y el desarrollo de habilidades, en sentido general, como un proceso paralelo a la educación de valores, pues no son más que partes integrantes de un mismo proceso que, más bien, ocurre a la inversa. Es decir, que la educación no debe ser otra cosa que la educación en valores de la personalidad, proceso en el cual se instruye a la persona en los principios generales que rigen el conocimiento acumulado por la humanidad hasta ese momento y se potencia la formación y el desarrollo de las

habilidades que necesita para orientarse en el mar de conocimientos que se produce constantemente, constituyendo dichas habilidades, en definitiva, la vía de expresión de los valores que deseamos en los profesionales. "En su paso por las aulas el alumno debe adquirir una cultura basada en los principios, conceptos y leyes esenciales; adquirir un criterio realista en la aplicación de la ciencia, usar la creatividad y dicha ciencia en la solución de los problemas..." (Torres y Álvarez, 1993: 113).

Es en esta dirección en la que se mueve la investigación educativa en los últimos años (García Hoz, 1985; Carrera, 1995; Puig Rovira, 1995, 1996; D'Angelo, 1996; Álvarez V., I., 1998 y otros). De esta manera, los conocimientos y habilidades se forman y desarrollan como valores, a la vez que éstos se expresan en dichos conocimientos y habilidades, formación ésta que requiere la definición de los objetivos educativos de cada grupo (no sólo los de la carrera, año o asignatura) y la instrumentación de las vías o acciones que permitan materializar este empeño. No obstante los aportes científicos en este sentido, subsiste aún en la Educación Superior la concepción de establecer unos objetivos con carácter educativo y otros con carácter instructivo, con lo cual el proceso formativo, en la práctica, pierde su intencionalidad educativa y la instrucción desempeña el rol principal.

Estas reflexiones se realizan en un contexto mundial caracterizado por un impetuoso desarrollo de la ciencia y la técnica, realidad que exige la formación de un profesional integral, de un profesional capaz de romper las barreras que el enfoque estrecho le impone para adentrarse en el conocimiento multidisciplinario.

Con el fin de lograr la integralidad de los egresados, el Ministerio de Educación Superior (MES) propone tres dimensiones que direccionan el proceso docente educativo: dimensión curricular, dimensión de extensión universitaria y dimensión socio-política.

Una concepción integral del proyecto educativo que integre estas tres dimensiones fundamentales de la vida universitaria, debe poner fin a la espontaneidad que ha caracterizado el trabajo educativo en la educación superior, y a su concepción como esfera de acción independiente y por momentos yuxtapuestas a los propios objetivos educativos del modelo del profesional (MES, 1996).

En la práctica, ¿se interrelacionan estas tres dimensiones? ¿Cómo se logra concretar en el proyecto educativo? ¿Logran integridad o atomización? El hecho de asumir tres dimensiones en el proceso de formación del profesional

conduce, inobjetablemente, a su fragmentación. La dirección debe ser un proceso coherente en el cual el estudiante construya los instrumentos que necesita para invertirse de forma creativa e independiente en la solución de los problemas a los que deberá enfrentarse, sobre la base del dominio del conocimiento científico y las leyes que lo fundamentan.

La correcta planeación, implementación y ejecución del proyecto educativo, así como la consecución de sus objetivos sobre la base de la metodología que planteamos en este trabajo, sólo será realizable si se personifica, es decir, si se concibe para intervenir sobre individuos concretos, que se desarrollan en un grupo, recibiendo la influencia de sus miembros, individuos singulares, los que, en definitiva, serán los futuros profesionales. Asumiendo la personificación del proyecto como principio, integrando las tres dimensiones señaladas, nuestra educación superior estará mejor preparada para ofrecerle a sus estudiantes los espacios que le propicien su formación cultural integral.

La Educación Superior en Cuba viene atravesando un proceso de perfeccionamiento donde el sistema de carácter instructivo imperante está cediendo terreno a un proceso novedoso que persigue el desarrollo personal integral de los futuros profesionales. Para el logro de este propósito se requiere una revolución metodológica que dirija el proceso educativo, donde los alumnos tengan un papel activo y consciente y constituyan el punto de partida para trazar los objetivos educativos a lograr.

Es por ello que, en la búsqueda de nuevas alternativas de trabajo educativo que permitan crear las condiciones imprescindibles para la educación integral de la personalidad, presentamos en nuestro trabajo la educación personalizada como método educativo que pretende la educación en valores profesionales de los aprendices y que debe constituir un trabajo sistemático que posibilite, mediante acciones educativas concretas, el desarrollo de aquellos valores planteados en el Modelo del Profesional y que requiere nuestro proyecto social, así como el desarrollo de aquellas habilidades que necesita para lograr su óptimo desempeño profesional.

En esta misma dirección se han encaminado algunas investigaciones realizadas en el ámbito educativo general tanto en nuestro país como en el exterior (García Hoz, 1985; Carrera, 1995; Puig Rovira, 1995, 1996; D'Angelo 1996; Álvarez V., I., 1998 y otros), las que, en Cuba, no han alcanzado una fuerza suficiente capaz de provocar un cambio radical en el trabajo educativo.

En la Universidad Central de las Villas se viene laborando en el sentido de encausar la actividad educativa en esta línea, para lo cual toda la comunidad educativa ha sido convocada.

La educación personalizada: una propuesta para la formación integral del futuro profesional

Este novedoso método de educación adquiere especial relevancia por convertir el proceso educativo en un sistema formativo personificado que, en última instancia, conlleva al perfeccionamiento de la sociedad, tanto por la riqueza que adquieren sus miembros como por "el espíritu de responsabilidad y autosuficiencia" que "convierte a las comunidades en sistemas abiertos" (García Hoz, 1985: 15).

Por ello, es preciso que enfoquemos la educación personalizada como educación en valores, apoyándonos no en la consideración del estudiante como un simple organismo que reacciona ante los estímulos del medio, sino entendiéndolo como un activo investigador que, comprometiendo sus posibilidades, necesidades e intereses, explora y cambia el mundo que le rodea en la medida en que interactúa con su marco referencial, entendiendo por marco referencial en nuestra investigación a los iguales integrantes del subgrupo de estudio, a los iguales significativos no integrantes del mismo, a los profesores del curso y a los profesores significativos que no intervienen en el curso académico, interacción en la que deben intercambiarse experiencias en forma de significados, propiciándose la construcción de la experiencia de cada miembro.

De este modo, educando en valores estamos educando moralmente puesto que los valores enseñan al individuo a comportarse como hombre, lo enfrentan a lo que le está pasando a él y a cada uno de los que le rodean, lo encaran a los problemas que preocupan a su entorno, a su profesión, a las dificultades que se deben superar para solucionar esos problemas y lo llevan al planteamiento de los retos necesarios para ello. La persona podrá, entonces, establecer una jerarquía entre estas situaciones, convencerse de que importan o no, valen o no valen. Justo en este proceso coincidimos con autores como Puig Rovira (1995: 38) en que "toda la relevancia queda reservada para la actitud autoconstructiva del alumno", facilitándole el desarrollo de todas sus capacidades.

El proceso educativo debe ser un marco en el que el estudiante, guiado por el profesor, se enfrente a estrategias educativas que propicien la autoconstrucción de su experiencia de forma autónoma e intencional,

permitiéndole su posterior desempeño profesional. Así, dicho proceso debe convertirse en un elemento de autoformación personal a través de la elección y realización de tareas y la aceptación de responsabilidades por parte del alumno, y del intercambio de experiencias con su profesor y sus iguales, en un marco de comunicación franca, abierta, "de igual a igual", donde alumnos y profesores intercambien experiencias, vivencias, significados, posibilitándose así el desarrollo de las estructuras y los contenidos psicológicos que configuran la personalidad de los estudiantes. (González Rey, 1985)

Por tanto, este resulta el camino a seguir para lograr el desarrollo integral del futuro profesional en su significación más profunda, entendiéndola como enriquecimiento y unificación del ser y de la vida humana. Dicho desarrollo no puede consistir, en modo alguno, en la construcción del hombre acumulando una variedad, a veces caótica, de elementos, ni puede limitarse a la simple reflexión del educando sobre problemas a los cuales se enfrenta, tiene que ser una construcción que parta de la raíz misma del hombre, es decir, de la personalidad, y que le permita a aquél participar activamente en la identificación, planteamiento y solución de los problemas. "El hombre íntegro no es un conglomerado de actividades diversas, sino un ser capaz de poner su propio sello personal en las diversas manifestaciones de su vida". (García Hoz, 1985: 22).

Asumimos la educación personalizada como un proceso que estimula el desarrollo integral de las estructuras personológicas implicadas en dicho proceso, las mismas que le permitirán invertirse y ponerle su impronta a las múltiples situaciones a las que deberá enfrentarse y a las disímiles problemáticas que tendrá que solucionar. Nos referimos a una educación que, en última instancia, potenciará las funciones reguladoras y autorreguladoras de las formaciones psíquicas que se actualizan en cada etapa del proceso educativo.

Para el logro de este desarrollo tenemos que partir de las discrepancias resultantes al comparar el desarrollo personal alcanzado por el estudiante en el nivel precedente (año académico inferior): el conocimiento obtenido, el nivel de satisfacción que tiene el alumno con lo que ha logrado, las habilidades que ha incorporado y consolidado, con el desarrollo que pudo haber logrado; pero también de analizar las necesidades, aspiraciones y expectativas que ha creado del estadio al que se va a enfrentar. Es este análisis el que nos permitirá realizar la labor educativa moviéndonos en la zona de desarrollo potencial (ZDP) del joven que se forma.

Ahora bien, para educar moralmente y consolidar en el estudiante una orientación valorativa consecuente con el modelo que se plantea en el proyecto social cubano, deben tomarse como punto de referencia valores universalmente deseables que constituyan en sí mismos sistemas de valores coherentes que propicien el desarrollo integral del futuro profesional. Esta coherencia no debe ser sólo entre los valores que conformen el sistema, también debe ser con relación al perfil del profesional. Por tanto, los objetivos educativos deben centrarse en la elaboración de estrategias específicas que permitan el desarrollo de la eficiencia (como valor de medida del desempeño profesional), la independencia y la creatividad en tanto orientaciones valorativas que deben caracterizar el trabajo del profesional, en correspondencia con lo que se plantea en el Modelo del Especialista.

El desarrollo de estos valores en el proceso educativo personalizado implica:

- ⇒ Que el colectivo pedagógico caracterice el "ideal educativo" que debe constituir la base de todo el trabajo de formación a desarrollar con el año, partiendo del diagnóstico de las necesidades educativas tanto de cada sujeto como del grupo;
- ⇒ Propiciar el desarrollo de la autodeterminación en los estudiantes, sobre la base de la autogestión educativa;
- ⇒ Concebir el proceso orientado a propiciar desarrollo integral a partir de la visión del estudiante como un ente activo en tanto explora y modifica su entorno en la misma medida en que interactúa con él.

El grupo como mediatizador de la formación profesional

Es imposible desconocer que la educación se desarrolla en grupos y este hecho, en sí mismo, potencia el desarrollo personal sobre la base del intercambio de experiencias y la comparación con los otros.

El trabajo en grupo proporciona el desarrollo de un proceso de intercomunicación en el cual cada estudiante es emisor y receptor de interacciones. De este modo se promueve una amplia circulación de ideas, afectos y experiencias, propiciándose el desarrollo de un profundo proceso integrador, donde se concientiza la importancia de la participación de cada integrante para lograr un desempeño exitoso.

El *feedback social* y los *procesos comparativos* que se propician en el grupo son considerados fuentes de desarrollo del autoconcepto (Núñez Pérez, J. C. y González Pineda, 1994), estructura que, por la importancia de su papel en la regulación del comportamiento y su relación con la variables motivacionales del aprendizaje y el rendimiento, constituye la estructura sobre la que se centra nuestra intervención psicopedagógica.

Investigaciones realizadas en nuestro medio (Castellanos Noda, 1997, y Alvarez Valdivia, 1998) demuestran que en las interacciones que se producen en los grupos durante el

proceso docente educativo, cada estudiante recibe la confirmación de su propia existencia y va descubriendo la imagen que se tiene de él. Por otro lado, el carácter intenso y directo de las relaciones interpersonales que se establecen facilita la comprensión del otro desde su misma situación.

Estas ideas sirven de base para una concepción cooperativa del proceso de formación profesional en aras de proporcionar las herramientas necesarias para el logro de un buen desempeño como profesionales. Según Gilles (1997), mediante el trabajo en grupo el alumno construye la experiencia técnica de la colaboración, y la experiencia moral de las relaciones con los demás. Esto supone un proceso comunicativo pluridimensional en el que se compartan los significados, es decir, que el proceso formativo debe tener un significado común para los estudiantes, y no que cada estudiante posea parte de ese significado (Borden, G y Stone, J., 1982).

Este intercambio que se produce a partir de la participación en actividades vinculadas con la práctica de la profesión permite la autoconstrucción de la dimensión profesional del autoconcepto, la que le permitirá regular propositivamente el comportamiento de modo que el proceso formativo devenga en autoformación. Borden y Stone (1982) aseveran que las interacciones con los otros significativos produce el mayor impacto en la formación y desarrollo del autoconcepto, por lo que el proceso educativo debe propiciar un constante intercambio con los alumnos sobre bases de igualdad y respeto mutuo, favoreciéndose el desarrollo de un autoconcepto profundo que le permita a los estudiantes la formación de intenciones realistas y la aceptación de la responsabilidad de la propia conducta. C. Rogers (ctdo. Por Borden y Stone, 1982) enfatiza la importancia de lograr profundizar en el autoconcepto para un funcionamiento “adaptado” de la personalidad. Esta profundidad sólo es posible mediante la autorreflexión y el diálogo franco con los iguales.

Por tanto, la cooperación grupal se convierte en un instrumento importante para la formación profesional pues fomenta una mayor productividad y rendimiento del alumno. En opinión de Ovejero Bernal (1990), la eficacia de la cooperación entre los iguales puede hallar una explicación “potencial” en los efectos cognitivos y psicosociales demostrados en las investigaciones de Johnson y Johnson (ctdos. por Ovejero Bernal, 1990: 234). En el siguiente cuadro mostramos de forma resumida estos efectos:

Cuadro #1: Efectos de la cooperación entre iguales.

Por tanto, el grupo constituye un instrumento esencial para formar un profesional consciente y comprometido con su función y una vía eficaz para convertir la formación del profesional en un auténtico proceso de crecimiento personal.

Conclusiones e implicaciones educativas de la concepción cooperada y participativa de la formación del profesional

El Proyecto Educativo implementado sobre la base del modelo de educación personalizada, favorece el crecimiento personal, utilizando como fuentes desarrolladoras la estimulación del proceso comunicativo y la potencialización del desarrollo de la estructura y la dinámica de los colectivos.

Lo anterior condiciona una participación consciente y un auténtico compromiso del estudiante en el proceso formativo.

En general los logros más importantes de este enfoque se concretan en las siguientes cuestiones, consideraciones que sustentan las renovaciones a las que esta llamado el proceso educativo en nuestras universidades :

- 1- La formación del profesional precisa de un proceso investigativo sistemático que permita actualizar los contenidos del proceso educativo teniendo en cuenta las particularidades personalógicas de los estudiantes, sus necesidades educativas y las nuevas demandas que impone el desarrollo social, en perfecta armonía con el propio perfil profesional.
- 2- Los supuestos de la educación personalizada propician la implementación de un proceso formativo en el que los estudiantes participen consciente y activamente en la construcción de su experiencia como futuros profesionales, proceso en el que deben apropiarse de las herramientas necesarias para ser protagonistas de la transformación de la sociedad.
- 3- El estudiante debe ser el verdadero protagonista del proceso formativo, y el grupo de clases debe convertirse en un taller donde éste pueda construir sus conocimientos de forma significativa a través del intercambios con los iguales.
- 4- El proceso formativo debe favorecer el establecimiento de un diálogo abierto entre los iguales y entre el alumno y el profesor de manera que puedan compartir el significado de la experiencia educativa, mediante la cual deben ir construyendo paulatinamente su perfil profesional.
- 5- La participación del estudiante en la confección e implementación del proyecto educativo supone asumir un compromiso consigo mismo y con sus colegas y aceptar responsabilidades en el proceso, lo que implica la inversión de todos sus recursos para lograr un óptimo desempeño.

Bibliografía

- Alvarez Valdivia, Ibis M. (1996): Formación social de los adolescentes. Ejercicios para el desarrollo de currículos. Material de estudio. UCLV.
- Alvarez Valdivia, Ibis M. (1997a): Proceso general de la investigación. Material de estudio. UCLV.
- Alvarez Valdivia, Ibis M. (1997b): Modelos de investigación. Material de estudio. UCLV.
- Alvarez Valdivia, Ibis M. (1998): Modelo educativo para estimular el comportamiento socialmente activo y positivo en la adolescencia desde el contexto escolar. Tesis de Doctorado. Departamento de Psicología. Universidad Central de las Villas.
- Boals, J. (1996): El trabajo en grupo del profesorado. Barcelona: Araó.
- Borden, George y John D. Stone (1982): La comunicación humana. El proceso de interrelación. Buenos Aires: Librería "El Talento" Editorial.
- Castellanos Noda, Ana V, (1997): *Aprendizaje grupal: reflexiones en torno a una experiencia*. En: Revista Cubana de Educación Superior. Vol. XVII, No. 3. Pp.: 91-104.
- Casales, J. C. (1989): Psicología social. La Habana: Ciencias Sociales.
- Colectivo de autores (1995): El proyecto social cubano: desafíos actuales. Universidad Central de las Villas.
- Comisión Nacional de Carrera (sin fecha): Modelo del Especialista. Documento.
- Contreras, J.; F. Hernández; J. M. Puig; J. Rué; J. Trillas y J. Carbonel (1996): *¿Existen hoy tendencias educativas?* En: Cuadernos de Pedagogía. No. 253. P. p.: 8-11. Barcelona
- D'Angelo Hernández, Ovidio (1996): El desarrollo personal y su dimensión ética. Fundamentos y programas de educación renovada para la transformación social. Informe de investigación. CIPS/CITMA.
- García Hoz, Víctor (1995): La educación personalizada. Madrid: Ed. Rialp.
- Gilles, Ferry (1997): El trabajo en grupo. Hacia la autogestión educativa. Barcelona: Fontanella.
- Gloria Fariñas, León (1994): *La Psicología en el modelo interdisciplinario para la educación*. En: Revista Cubana de Psicología, Vol. 11, No. 1. La Habana.
- González Rey, Fernando (1985): Psicología de la personalidad. La Habana: Pueblo y Educación.
- Hernández, Fernando (1996): *Psicología y educación*. En: Cuadernos de Pedagogía. No. 253. P. p.: 50-56. Barcelona.
- MES (1996): Labor educativa y político-ideológica con los estudiantes. La Habana: MES.
- Núñez Pérez, José C. y Julio González Pineda (1994): Determinantes del rendimiento académico. Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo.
- Ovejero Bernal, Anastasio (1990): El aprendizaje cooperativo: una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.*
- Paz Pérez-Campanero, Ma. (1991): ¿Cómo detectar necesidades de intervención socio-educativa?. Madrid: NARCEA.
- Pérez Gómez, Angel I. (1989): Análisis didáctico de las teorías del aprendizaje. Universidad de Málaga: Secretariado de Publicaciones.
- Pierre Bourdancle, A . M . Carré, R. Delplanque, M. B. Desmet y otros (1986): Técnicas de animación pastoral para grupos juveniles de a 15 años. España: Ed. Sal Terrae.

- Puig Rovira, Josep Ma. (1995): La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona: HORSORI/ ICE-UAB.
- Puig Rovira, Josep Ma. (1996): La construcción de la personalidad moral. Barcelona: Paidós.
- Rodríguez, A. G y T Sanz (1991): La escuela nueva. En: Canfux, Verónica: Tendencias pedagógicas contemporáneas. La Habana:
- Rodríguez Ugidos, Zaira (1985): Filosofía, ciencia y valor. La Habana: Ciencias Sociales.
- Rojo González, Miguel (1990): La Psicología: ciencia y profesión. La Habana: MES.
- Rojo González, Miguel (1998): La formación científica del profesional. Conferencia.
- Rubinstein, S. L. (1982): Principios de Psicología general. La Habana: Pueblo y Educación.
- Skinner, J. B. (1986): Sobre el conductismo. Madrid:
- Torres Hernández, Miguel y Carlos M. Álvarez (1993): *El perfeccionamiento de la Educación Superior Cubana. Sus tendencias actuales*. En: Revista Cubana de Psicología. Vol. 13, No. 2. La Habana: CEPES-UH.
- UCLV (1997): *Acerca de los proyectos educativos*. Documento.
- Vigotsky (1987): Historia de las funciones psíquicas superiores. La Habana: Editorial Científico-Técnica.*
-